

БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ЯШИЛ ТУРИЗМНИНГ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ МОДЕЛИ

С.А.Исхакова – СамИСИ доценти,
Иқтисодиёт фанлари бўйич
фалсафа доктори(PhD)

Аннотация. Мазкур мақолада яшил туризмни ривожлантириш масаласи илмий жиҳатдан таҳлил қилинган. Жумладан, яшил туризм туризм соҳасининг жадал ривожланиши натижасида юзага келиши мумкин бўлган экологик ва ижтимоий-иқтисодий салбий оқибатларнинг олдини олиш ҳамда уларни камайтиришнинг самарали механизми сифатида асослаб берилган. Шу билан бирга, Ўзбекистон миллий иқтисодиётида туризм соҳаси стратегик аҳамиятга эга тармоқ сифатида қаралиб, унинг барқарор ривожланишида туристик хизматлар бозорининг асосий субъектлари — давлат, домохўжаликлар, тадбиркорлар ва истеъмолчиларнинг манфаатдорлиги ва ўзаро ҳамкорлиги муҳим омил эканлиги ёритилган.

Калит сўзлар: яшил иқтисодиёт, туризм, туристик индустрия, туристик хизматлар, яшил туризм, экологик туризм, экологик хавфсизлик.

Аннотация: В статье всесторонне обоснован тот факт, что развитие зеленого туризма является эффективным средством предупреждения и снижения негативных последствий, которые могут возникнуть в результате бурного развития туристической отрасли, которая признана важным стратегическим направлением развития национальной экономики Узбекистана, и в которой заинтересованы все четыре субъекта рынка туристических услуг (государство, домохозяйства, предприниматели, потребители).

Ключевые слова: «зеленая экономика», туризм, туристическая индустрия, туристические услуги, зеленый туризм, экологический туризм, экологическая безопасность.

Annotation: The article comprehensively substantiates the fact that the development of green tourism is an effective means of preventing and reducing the negative consequences that may arise as a result of the rapid development of the tourism industry, which is recognized as an important strategic direction for the development of the national economy of Uzbekistan, and in which all four subjects of the tourism services market (the state, households, entrepreneurs, consumers) are interested.

Keywords: "green economy", tourism, tourism industry, tourism services, green tourism, ecotourism, environmental safety.

Сўнги йилларда Президент Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан Ўзбекистонда давр талабларига жавобан, "яшил" иқтисодиётни ривожлантириш ва уни мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида асосий ва таъсирчан омилга айлантиришга қаратилган изчил макроиқтисодий сиёсат амалга оширилмоқда. Ушбу долзарб муаммони ҳал этиш мазкур йўналишдаги илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтиришни, яъни уларнинг сонини ошириш ва сифатини тубдан яхшилашни, шунингдек инновацион лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этишга алоҳида эътибор қаратишни талаб этади.

Бугунги кунда «яшил иқтисодиёт» тушунчаси кенг қўлланилаётганига қарамадан, жамиятда ҳамда ушбу соҳада илмий ва амалий фаолият билан шуғулланаётган мутахассислар ўртасида унинг моҳиятига нисбатан турли қарашлар ва фикрлар мавжуд. Инсоният ҳаётига атиги 35 йил аввал кириб келган ушбу кўп қиррали тушунчага мазмуни жиҳатидан бир-биридан кескин фарқ қилувчи кўплаб таърифлар берилган. Айримлар уни табиатни муҳофаза қилиш, ҳудудларни кўкаламзорлаштириш, атроф-муҳитни чиқиндилар

ва ахлатлардан тозалашга қаратилган чора-тадбирлар мажмуаси сифатида талқин қиладилар. Бошқалар эса «яшил» иқтисодиётни иқтисодиётнинг мувозанатли ривожланишини таъминлаш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилишга қаратилган муҳим йўналиш, шунингдек қайта тикланувчи энергия ишлаб чиқариш, энергия самарадорлигини ошириш ҳамда атроф-муҳитни яхшилашга қаратилган янги технологияларни яратиш ва жорий этиш билан боғлиқ янги секторлар фаолияти натижаси сифатида баҳолайдилар. Даниялик иқтисодчилар «яшил» иқтисодиётни муайян гуруҳлар фаолияти натижаси сифатида эмас, балки иқтисодиётда содир бўлаётган трансформацион жараён сифатида талқин қилишни таклиф этганлар. Бизнинг фикримизча, ушбу таъриф жамият ҳаётида туб бурилишни назарда тутувчи «яшил» иқтисодиётга ўтиш назариясининг моҳиятига анча мос келади. Шу билан бирга, мазкур таъриф ривожланишнинг янги моделига ўтишнинг асосий мақсадларини тўлиқ акс эттирмайди. Бизнинг фикримизча, «яшил» иқтисодиёт — жуда кенг тушунча бўлиб, у инсон жамиятининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг мутлақо янги моделига ўтишини англатади. Ушбу модель атроф-муҳитда ҳозирги кунда юзага келаётган барча салбий жараёнларни бартараф этишга, сайёрамизни уларнинг хавfli оқибатларидан ҳимоя қилишга, иқтисодий ресурслардан тежамкорлик билан фойдаланишга ҳамда умумий истеъмол таркибида экологик тоза маҳсулотлар улушини кескин ошириш орқали аҳоли фаровонлигини юксалтиришга қаратилган.

Миллий иқтисодиёт таркибида йилдан-йилга ўз мавқеини мустаҳкамлаб бораётган туризм соҳасининг «яшил» иқтисодиётга ўтиш назариясини мамлакатимиз тараққиёти омилига айлантиришдаги роли бекиёсдир. Туризмнинг улкан салоҳиятини инобатга олган ҳолда, Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори билан у мамлакат миллий иқтисодиётининг стратегик тармоғи деб эълон қилинган.

Сўнгги йилларда туризмни ривожлантиришга қаратилган изчил сиёсат амалга оширилиши натижасида амалий натижалар кузатила бошлади. Жумладан, 2024 йилда мамлакатимизга 8,6 млн нафар хорижий меҳмон ташриф буюрди ва уларга кўрсатилган хизматлар ҳажми 2,7 млрд АҚШ долларини ташкил этди (бу ўтган йилга нисбатан 1,5 баробар кўп). Жаҳон иқтисодий форуми томонидан эълон қилинган «Саёҳат ва туризмни ривожлантириш индекси» маълумотларига кўра, 2024 йилда Ўзбекистон туризмни ривожлантириш бўйича «дунёнинг энг фаол давлати» сифатида эътироф этилди.

Бугунги кунда туризмнинг жадал ривожланиши натижасида катта ютуқларга эришилганига қарамасдан, унинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши ҳозирча атиги 2,3 фоизни ташкил этмоқда. Бу эса соҳанинг мавжуд имкониятларидан ҳали тўлиқ фойдаланилмаётгани билан изоҳланади.

Мутахассислар баҳолашича, халқаро тажриба шуни кўрсатадики, туризм салоҳияти юқори бўлган Ўзбекистон каби мамлакатларда туризмнинг ЯИМдаги улуши 10 фоиздан 45 фоизгача етиши мумкин. Келгусида туризм соҳасининг улкан салоҳияти ва имкониятлари тўлиқ амалга оширилиши натижасида унинг ЯИМни шакллантиришдаги ҳамда аҳоли бандлигини таъминлашдаги роли янада ортиб бориши кутилмоқда.

Мамлакатда туризмнинг жадал ривожланиши Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий тараққиёт суръатларини тезлаштиришга катта туртки бераётганига қарамасдан, бу жараён муайян салбий оқибатларни ҳам келтириб чиқариши табиий ҳолдир. Мутахассислар баҳолашича, атмосферага чиқарилаётган парник газларининг 8 фоизи туризм соҳаси корхоналарининг фаолияти натижасида — туристларни ташиш, жойлаштириш, овқатлантириш, улар учун кўнгилочар тадбирларни ташкил этиш ҳамда рекреацион хизматларни кўрсатиш жараёнида ҳосил бўлади.¹ Туристлик оқимлар босимининг кескин ортиши табиатнинг бузилишига, атроф-муҳитнинг ифлосланишига, маҳаллий аҳоли турмуш тарзидаги маданий анъана ва кадриятларнинг аҳамияти пасайишига ҳамда биологик ривожланиш жараёнларига сезиларли салбий таъсир кўрсатишига олиб келади. Айниқса, сўнгги йилларда йиллик ўсиш суръати тахминан 30–40 фоизни ташкил этаётган

¹Хвостик Е. Туристический рынок отравляет атмосферу на 8%/ URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3623456>.

экологик туризмнинг жадал ривожланиши асрлар давомида шаклланган экотизимларнинг бутунлай бузилишига сабаб бўлиб, ноёб табиий ландшафтларга катта зарар етказиши мумкин. Илмий адабиётларда туризм соҳасининг жадал ривожланиши натижасида юзага келиши мумкин бўлган салбий оқибатлар — иқтисодий, ижтимоий, маданий, экологик ва бошқа жиҳатлар — бўйича ўтказилган назарий ҳамда амалий тадқиқотлар натижалари нисбатан кенгрок ёритилган.²

Юқоридагилардан иккита муҳим хулоса чиқариш мумкин. Биринчидан, Ўзбекистонда туризмнинг улкан салоҳиятини жамият манфаатлари йўлида рўёбга чиқариш, уни жадал ривожлантириш асосида мамлакатимиз иқтисодий ўсишининг асосий омилларидан бирига айлантириш зарурати мавжуд. Бу имкониятдан воз кечиш ёки ундан самарали фойдаланмаслик мумкин эмас.

Иккинчидан, ушбу соҳанинг тез суръатларда ривожланиши бир қатор нохуш ва номақбул салбий оқибатларга ҳам олиб келиши мумкин. Бизнинг фикримизча, мазкур зиддиятли вазиятни катта йўқотишларсиз ҳал этишнинг ягона йўли туризм соҳасида «яшил» иқтисодиёт назарияси имкониятларидан самарали фойдаланиш ҳисобланади.

Сўнги йилларда аҳолининг, айниқса хорижий сайёҳларнинг туризмнинг янги йўналишларидан бири бўлган экотуризмга бўлган эҳтиёжи ва талаби тез суръатларда ортиб бормоқда. Шунини таъкидлаш лозимки, экотуризмнинг жадал ривожланиши табиат ва атроф-муҳитга салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Инсон саломатлигига салбий таъсир кўрсатувчи омилларнинг 20–25 фоизи атроф-муҳит ҳолати билан боғлиқдир. Масалан, атмосфера ҳавоси ва сув ҳавзаларининг ифлосланиши, тупроқ деградацияси, ифлосланган муҳитда етиштирилган ёки ишлаб чиқарилган озиқ-овқат маҳсулотлари сифати ва бошқа омиллар инсон саломатлигига салбий таъсир кўрсатади. Шу боис Ўзбекистондада антропоген таъсирни камайтириш учун экологик хавфсизликни таъминлашга қаратилган комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш зарур.

Айнан яшил туризмни ривожлантириш соҳанинг табиат ва атроф-муҳитга салбий таъсирини камайтириш имконини беради, ҳамда унинг фаолият субъектлари манфаатларини амалга оширишга хизмат қилади. Назарий тадқиқотлар шунини кўрсатадики, яшил туризмни жорий этиш ва жадал ривожлантиришда барча субъектлар — жамият (давлат), туризм индустрияси, туристик маҳсулот ишлаб чиқарувчилар (туризм корхоналари) ва истеъмолчилар (сайёҳлар) — уй хўжаликлари бирдек манфаатдордир. Бу, айниқса, Ўзбекистон шароитида туризм соҳасининг барқарор ривожланишини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

Давлат учун яшил туризм экологик хавфсизликни таъминлаш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва минтақавий барқарор ривожланишни қўллаб-қувватлашнинг муҳим воситаси ҳисобланади. Туризм индустрияси учун эса у янги бозор сегментларини шакллантириш, рақобатбардош туристик хизматлар кўламини кенгайтириш ҳамда иқтисодиётнинг турдош тармоқларида мультипликатив самара юзага келишига хизмат қилади. Шу билан бирга, яшил туризм туристларни қабул қилиш ҳудудларида атроф-муҳитга салбий таъсирни минималлаштириш, атмосферага углерод чиқиндиларини камайтириш ва туризм соҳасида экологик тоза транспорт турларидан фойдаланишни кенгайтириш имконини беради.

Бундан ташқари, яшил туризмнинг ривожланиши туристик ҳудудларда яшовчи аҳоли фаровонлиги даражасини оширишга, шунингдек мамлакатнинг халқаро имижини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Туристик корхоналар учун яшил туризм янги туристик маҳсулотлар ва йўналишларни шакллантириш имконини яратади. Шунингдек, яшил технологияларни жорий этиш орқали туристик хизматлар жозибадорлигини ва рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади.

²Оборин М.С. Отрицательные последствия массового туризма для принимающих территорий. Научный журнал “Туризм”, 2020г., 14(1), с. 18-26.; Хужаева Ш.А. Положительные и отрицательные последствия медицинского туризма (на узб.яз). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14049042> и другие.

Бундан ташқари, иқтисодий ресурслардан самарали фойдаланишни таъминлаб, корхоналар фаолияти самарадорлигини ошириш ҳамда фойда ҳажмини кўпайтиришга имкон беради.

Уй хўжаликлари учун яшил туризм янги иш ўринларини яратиш ва аҳоли даромадларининг ошишига хизмат қилади. Шу билан бирга, домохўжаликларнинг иқтисодий ресурсларига бўлган талабни ошириб, уларнинг иқтисодий фаоллигини рағбатлантиради. Бундан ташқари, яшил туризм турли мамлакатлар халқлари билан мулоқот қилиш ва ўзаро алоқалар ўрнатиш имкониятларини кенгайтиради ҳамда оила аъзоларининг дунёқарашини бойитишга ёрдам беради.

Истеъмолчилар (сайёҳлар) учун яшил туризм табиат билан бевосита мулоқот қилиш, экологик тоза муҳитда дам олиш ва саломатликни мустаҳкамлаш имконини беради. Шу билан бирга, у инсонга табиат неъматларидан баҳраманд бўлиш, бошқа халқларнинг урф-одатлари, миллий анъаналари ва қадриятлари билан танишиш, шунингдек қишлоқ аҳолиси ҳаётини яқиндан ўрганиш имкониятини яратади.

Яшил туризмни ривожлантириш интенсив туристик оқимларга хизмат кўрсатиш учун зарур бўлган қимматбаҳо яшил технологияларни сотиб олиш ва жорий этишни талаб қилади. Бироқ бу харажатлар келгусида катта фойда олиш орқали иқтисодий жиҳатдан ўзини оқлайди. Яшил технологияларга асосланган туристик хизматларга барқарор талаб шаклланади ва вақт ўтиши билан у геометрик прогрессия асосида ўсиб боради.

Хулоса қилиб айтганда, истиқболда Ўзбекистонда давлат ва хусусий сектор имкониятларини бирлаштириш, яшил туризмнинг барқарор ривожланиш идеологиясини қўллаб-қувватлаш стратегиясини ишлаб чиқиш ҳамда ушбу йўналишни туризм тармоғини ривожлантиришнинг истиқболли йўналиши сифатида амалиётга жорий этиш бўйича шошилинч ва изчил чоралар кўриш зарур. Чунки жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви, экологик хавфларнинг ортиб бориши ҳамда урбанизация жараёнларининг жадаллашуви таъсирида иқлим ўзгариши яшил туризмни ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг етакчи омилларидан бирига айлантиришни тақозо этмоқда.

АДАБИЁТЛАР

1. Building an Equitable Green Economy : a Note from the Drafting Group // The Danish 92 Group. - URL: <http://www.92grp.dk/cms/images/Fokus%20og%20Nyheder/Greenconomy.pdf>
2. Оборин М.С. Отрицательные последствия массового туризма для принимающих территорий. Научный журнал “Туризм”, 2020г., 14(1), с. 18-26.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-2666 от 02.12.2016 года “Об организации деятельности государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма”.
4. Саидов А.А. Индустрия туризма в Узбекистане: проблемы и тенденции развития. <https://moluch.ru/archive/261/>.